

**KASHMIR MAQOMLARINING TARIXI VA RIVOJLANISHIDA
TASAVVUF TARIQATLARINING AHAMIYATI.**

Botirova Nilufar Axad qizi

Yunus Rajabiy nomidagi O‘zMMSSI

Doktoranti (PhD)

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada Kashmir maqomlari yohud So‘fiyona Kalomning tarixiy rivojlanish bosqichlari, tasavvuf tariqatlari ta’limotining mintaqadagi musiqiy an’analarga ta’siri, maqomlar orqali ilohiy muhabbat, nafsdan voz kechish kabi mavzularning musiqa orqali ifoda etilishi masalalari ilmiy o‘rganiladi. Kashmir maqomlari ikki davrga : Hind davri va Islom davriga bo‘lib o‘rganiladi. Hind davrida mamlakatda Hind madaniyati, Islom davrida esa Kashmirga Fors va Markaziy Osiyo madaniyati ta’siri xususida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: Sangeet, So‘fiyona Kalom, **Rajatarangini**, Natyashastra, Suhravardiya, Kubroviya, Chishtiya, Mehfil kechalari, parde-yi Hindwun.

Kirish. Tarixiy manbalardagi ma’lumotlarga ko‘ra bizning eramizdan bir necha asr oldin Hindiston va Markaziy Osiyoda yuksak darajadagi rivojlangan musiqa madaniyati yuzaga kelib, ular hattoki o‘zga xalqlar musiqa san’atining rivojlanishiga ham salmoqli hissa qo‘shganligi tarixchilar tomonidan yakdillik bilan qayd qilinadi. Hindiston, Markaziy Osiyo va Eron xalqlari til, urug‘-aymoqlik jihatdan bir birlariga qarindosh hisoblanadi.¹ Jammu Kashmir, Ozod Kashmir aholisini ko‘rib, ularning liboslari, urf-odatlari, hatto ko‘rinishlari ham o‘zbek va tojik xalqlariga juda yaqin ekanligiga yana bir bor guvoh bo‘lish mumkin. Bunday umumiylikning ilk davrlari eramizdan avvalgi VI-V asrlarda yuzaga kelgan Ahamoniylar davlati vaqtida yuzaga kelgan. Ma’lumki, Ahamoniylar davlati tarkibiga Eron, Markaziy Osiyo bilan bir qatorda Hindiston yarim orolining shimoliy — g‘arbiy qismlari ham kirgan. Eramizdan

¹ Muzikalnaya kultura drevnego mira. “Muzgis”. 1937-y. 17 b.

oldingi III-II asrlarda yuzaga kelgan Xarapa madaniyati Osiyoning janubi va Shimoliy Hindiston aloqalari rivojlangan davr hisoblanadi.

Markaziy Osiyo va Hind madaniyatining yuksalish jarayoni Kushonlar davri(I-IV asrlar)ga to'g'ri keladi. Hind ummonidan deyarli Qora dengizgacha bo'lgan yerlarni o'z ichiga oluvchi Kushonlar davlati o'z davrida Rim imperiyasi bilan bir qatorda dunyodagi eng buyuk saltanatlardan hisoblanganligi tarixdan ma'lum. Uch asrdan ko'proq hukm surgan Kushonlar davlatining jahonshumul ahamiyati shundaki, Markaziy Osiyo yerlaridan topilgan qazilma yodgorliklarda Kushonlar davrining musiqa madaniyatiga oid ko'plab ma'lumotlar mavjud. Ular musiqa san'atini ijtimoiy hayotning turli tomonlariga kirib borganligi, xilma-xil va boy musiqa cholg'ularining yuzaga kelganligi, inson tafakkurining shohona talablarga javob beruvchi musiqa an'analari joriy etilganligidan dalolat beradi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili shuni ko'rsatadiki Kashmir tarixini o'rgangan olimlar uni ikki davrga bo'lish mumkinligini ta'kidlab o'tishgan:² Hind davri va Islom davri. Hind davrida mamlakatda Hind madaniyati, islom davrida Fors va Markaziy Osiyo madaniyati ta'sirini o'tkazgan. Hozirgi Kashmir madaniyati sinkretik bo'lib, hind va islom elementlarni birdek o'z ichiga oladi.

Hind davri (miloddan avvalgi III asrdan milodiy XIV asrgacha). Hindistonning Kashmirga ta'siri xususidagi eng qadimgi hujjatlar miloddan avvalgi III asrga to'g'ri keladi. Bu imperator Ashoka³ hukmronligi davri bo'lib, buddaviylik dini Kashmir vodiysiga kirib keladi. Ashoka asosan buddizmning buyuk homiysi sifatida tanilgan. Zamonaviy tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, bu hukmdor buddizmi jahon diniga aylantirish uchun juda ko'p ishlar bajargan va Kashmir "Mahayana"⁴ va "Sarvastivadin"⁵ oqimlari va ulaning maktablari sababli buddizmning muhim

² Nizomiddinov X. Hindistonda tarixiy, siyosiy diniy va madaniy hayot. Hind-musulmon madaniyatining shakllanishi. Toshkent, 2006. 118-b.

³ **Ashoka** (sansk. अशोक, Aśoka, «og'riqsiz tug'ilgan») miloddan avvalgi 273-yildan 232-yilgacha Mauriya imperiyasining hukmdori bo'lgan.

⁴ **Mahayana** (sanskritcha — katta arava, najot topishning keng yo'li) — buddizm dinining 2 asosiy oqimlaridan biri. Milodning boshlarida keng tarqalgan. M. ruhiy kamolot ahsiga rioya etuvchi, xudoga ilti-jo qiluvchi, rohiblarga in'omlar berib yordam qiluvchi har qanday dindor najot topishi mumkin, deb hisoblaydi.

⁵ **Sarvastivadin** — Shimoliy Hindistonda, ayniqsa Kashmirda katta ta'sirga ega bo'lgan qadimiy Abhidharma (sxolastik buddist falsafasi) an'analariga ishora qiluvchi an'anaviy buddist falsafa maktabi

markaziga aylandi. Shimoliy Hindistonda, ayniqsa Kashmirda katta ta'sirga ega bo'lgan qadimiy Abhidharma (sxolastik buddaviylik falsafasi) an'analariga mansub an'anaviy maktablari — Mahayana va Sarvastivadin tufayli Kashmir tez orada buddizmning muhim markaziga aylandi. Kushonlar va Kanishka hukmronligi davrida (milodiy II- III asrlarda) buddaviylarning to'rtinchi kengashi bo'lib o'tadi va shundan so'ng Kashmir buddizm dinini Markaziy Osiyo va Xitoyga tarqatuvchi asosiy yo'l vazifasini o'tay boshladi. Buddizm bilan bir vaqtda Ganesh, Durga, Surya va Kamadeva⁶ diniy marosimlari bilan qorishgan Shivaizm kabi boshqa hind dinlari gullab-yashnagan. Kashmirda Buddizm milodiy XII asrgacha saqlanib qolgan bo'lishiga qaramasdan, V asrda Kushonlar hukmronligi tanazzulga uchragach, o'z o'rnini shaivismga bo'shatib bera boshladi.

Qadimgi "Nilmata-purana"⁷ dostoni Kashmirning qadimiy musiqasi va raqslari hind madaniyatining bir ko'rinishi bo'lganligini ko'rsatadi. Qadimgi Kashmir vodiysi adabiyot va san'atni o'rganish uchun nufuzli markaz bo'lib, doimo rassomlar va musiqachilar bilan gavjum bo'lgan. Ular mamlakatning qolgan tarmoqlari bilan juda yaqin aloqada bo'lishgani sababli hindlarning ta'siri bu joyning madaniyatida o'zgacha aks etgan.

Kashmirliklar nafaqat yaxshi musiqachilar balki ajoyib musiqa ixlosmandlari ham bo'lishgan. Musiqa va raqslarning ba'zi uslublari, masalan, ibodatxona sangiti,⁸

⁶ Andreeva Ye. M. Ganesha i yego kult: proisxojeniyе, ikonografiya, mifologiya. — M.: Ganga, 2020. — 464 s. — ISBN 978-5-907243-21-7.

Grinser P. A. Ganesha // Mify narodov mira / Red. S. A. Tokarev. — M.: Sovetskaya ensiklopediya, 1991. — T. 1. — S. 265.

⁷ Nilamata Purana-bu mintaqaviy ahamiyatga ega bo'lgan sof Kashmir Puranasi ya'ni, Puranalar (Skt. पुराण: purāṇa «qadimiy doston») — qadimgi hind adabiyotining sanskrit tilidagi matnlaridir. 1453-faslni o'z ichiga oladi va bo'limlarga bo'linmaydi. «Nilamata Purana» Kashmir tarixi, mifologiyasi va topografiyasini o'rganish nuqtayi nazaridan muhim ishdir. Bosh qahramon Nil Nagasining Kashmir qiroli bo'lib, Purana u Brahmin Chandradevaga etkazgan «Nil ta'limotlarini» tushuntiradi. Kashmirning dastlabki tarixi haqidagi afsonadan keyin Nil tomonidan belgilangan marosimlar va bayramlarning tavsifi keltirilgan, ularning ba'zilar mahalliy o'ziga xosdir. Ular orasida Yangi yil bayramlari, Karttika oyining birinchi kuni, afsonaga ko'ra, Kashmirning o'zi paydo bo'lganida, birinchi qorni nishonlash va hokazolar o'rin olgan. Nilamata-Purana matnini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, IX-X asrlardan keyin unga monistik kashmir shavizmining elementlarini kiritish uchun ba'zi o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Mashhur hind filologi professor Doktor Ved Kumari ta'kidlaganidek, agar Purana 9-asrdan keyinroq yozilgan bo'lsa, unda bunday qayta ko'rib chiqishga hojat qolmas edi. Uning fikricha, Nilamata VI-VIII-asrlarda yaratilgan, chunki asarda Budda Vishnu mujassamlanishi sifatida 550-yildan oldin hisoblana boshlagan.

⁸ संगीत Sangeet- hindiy tilida musiqa va raqs uyg'unligini ifodalaydigan so'z. Demak, ibodatxonalarda ijro etiladigan qo'shiq va raqs nazarda tutilmoqda.

shivgayan⁹ va xalq musiqasi turli siyosiy urushlar, qo‘zg‘olonlar changalidan omon qolib, o‘zining sentimental qiymati va inson hissiy kechinmalari bilan bog‘liqligi bilan e‘tiborni qozonishda davom etib kelmoqda. Bu qo‘shiq va raqslar alohida janrlar sifatida hamda qadimgi Kashmir milliy qadriyati sifatida bugungi kungacha saqlanib qolgan. Kashmir musiqasi shu qadar ohangdor va ritmik jihatdan boydirki, uni har qanday boshqa millat musiqasidan osongina ajratish mumkin. Kashmir musiqasining nafisligi, go‘zalligi va joziba cheksiz va musiqa,raqssiz o‘tadigan biron bir tadbir yoki bayram yo‘qdir. Musiqa va raqs doimo bir birini to‘ldirgan va bir biriga uzviy bog‘liq komponent hisoblanadi. Mahalliy xalqning nafaqat quvonchli kunlarida, balki qayg‘uli paytlarda ham musiqa ishtiroki ajralmas hisoblanadi. Masalan“Van” deb nomlangan xalq musiqasining janri, kimdir vafot etganida kuylanadi va u ijro etilganda hamma joyda qayg‘uli kayfiyat hukm suradi.

Kashmirliklar uchun Laleshvari,¹⁰ Xabba Xotun¹¹ va boshqa buyuk musiqa arboblari mavjud bo‘lib, Van janri ulardan meros deb hisoblanadi. Kiyimsiz holda yurgan tasavvuf shoiri Laleshvari tanani Xudo yaratgan va sharaflari narsadir, shuning uchun uni yopishga hojat yo‘q, degan tafakkurda bo‘lgan. Uning she‘rlari juda mashhur va yillar o‘tib bugungi kunda ham kashmirliklar uning ijodiga she‘rlaridan mutolaa qiladilar. Laleshvari she‘rlari har bir oilada kuyga solib va raqsga tushib aytiladi. Ba‘zi manbalarda Xabba-Xatun hind ragalarning ixtirochisi deb ham keltirilgan. Bu ma‘lumotlar ilmiy tahlil, tekshirish va davomli izlanishlar talab qiladi.

Kashmir tarixiga oid yana bir muhim manbalardan biri bu “Rajatarangini”¹² (Rojalar silsilasi) bo‘lib, u milodiy XII asr o‘rtalarida sanskrit tilida Kalhana tomonidan

⁹ शिव गायन mabud Shiva bilan bog‘liq qo‘shiqlar.

¹⁰ (1320-1392) — o‘rta asr hind shoiri, kashmir tilida ijod qilgan ilk mualliflardan biri. Laleshvari hayoti haqida juda kam ma‘lumotlar bizga ma‘lum. U XIV asrda yashagan va Shiva xudosiining muxlisi bo‘lgan (uning she‘rlarida u oliy xudo, mutlaq sifatida namoyon bo‘ladi) deb ishoniladi. Afsonaga ko‘ra, Laleshvari Srinagar yaqinidagi Pandretan shahrida tug‘ilgan, 12 yoshida turmushga chiqdi, keyin esa sayohatchi bo‘lish uchun uyini tark etdi. U haqida ko‘plab afsonalar mavjud. L.ga tegishli she‘rlar deyarli faqat og‘zaki uzatishda saqlanib qolgan; Ehtimol, ularning katta qismi aslida u tomonidan yozilmagan. L. ijodining asosiy mavzusi — dunyoviy kishanlardan, “borliq kasalligidan” qutulish, Absolyut ya‘ni Hudo bilan qo‘shilish istagidir.

¹¹ XVI asr Kashmirlik shoiri shuningdek, Kashmir bulbuli tahallusi bilan ham tanilgan, kashmirlik musulmon shoirasi va zohidi bo‘lgan. U Kashmiring oxirgi hukmdori Yusuf Shoh Chakning rafiqasi bo‘lgan.

¹² Hindiston tarixi uchun juda qimmatli Kashmir yilnomasi Rajatarangini (“Shohlar oqimi (sulolasi)”) asari. Muallifi — Kalhana. Bu O‘rta asrlarga oid Kashmir musiqasiga oid saqlanib qolgan yagona qadimgi hind tarixiy risoladir. Uning

yozilgan. Mazkur buyuk she'riy asar sakkiz taranga (poema, kantos, ba'zan qo'shiq deb tarjima qilinadi)da bo'lib, Hindistonda o'sha davrdagi eng qadimgi va yagona haqiqiy tarixshunoslik asaridan biri sifatida e'tirof etiladi. Rajatarangini Kashmirning siyosiy o'tmishiga oid ko'plab tarixiy faktlarni va Kashmir jamiyati va uning madaniyati, shu jumladan musiqasi haqida ko'plab ma'lumotlarni o'zida mujassamlashtiradi.¹³ Hind davrida Kashmir sanskrit tilini o'rganishning muhim markazi bo'lib, bu maskanda tarixiy asarlardan tashqari, sanskrit grammatikasi bo'yicha, musiqa va dramaturgiyaga oid bir qancha muhim asarlar yaratildi. Ular orasiga hind faylasufi Abhinavaguptaning (950 — 1020 y.y) “Natyashastra”¹⁴ — (sanskrit. नाट्य शास्त्र, Nāṭyaśāstra “Nat xaqida risola”) sanskrit tilidagi qadimgi hind matni, teatr va dramatik san'at va musiqa haqidagi eng katta va eng qadimgi risolalardan biri. Bizgacha yetib kelgan matn Natyashastra 36-37 bobdan iborat bo'lib, 6000 misrani tashkil etadi, ammo xalq og'zaki ijodida taxminan 12000 misra saqlanib qolgan. Natyashastraning tuzilishi teatr harakatining barcha jihatlarini tasniflashni va barcha elementlarning tartibi va xususiyatlarini tavsiflashdan iborat. Ushbu manba haqidagi eng mashhur sharh — Abhinavagupta tomonidan yozilgan Abhinavabharati sharhi hisoblanadi.¹⁵

Islom davri (milodiy XIV asrdan to bugungi kungacha). Markaziy Osiyo va Kashmir madaniyatlari uyg'unlashuvining yangi bosqichi islom dini bilan bevosita bog'liq. Islom zuhuri diniy-falsafiy tafakkur, ijtimoiy va siyosiy tarix jarayonida chuqur iz qoldirib, hind va musulmon an'alarining uyg'unlashuvidan tarkib topgan madaniyat yuzaga kelganligi bilan ham xarakterlanadi. Hind — musulmon madaniyatining jahonshumul ahamiyati to'g'risida taniqli hindshunos olimlar bir qator asarlar yozib qoldirganlar.¹⁶

yozilgan taxminiy vaqti taxminan 1148-yilga to'g'ri keladi. Xronika janridagi kitob fransuz tiliga tarjimasi va sharhlari bilan A. Troyer (P., 1840-1852), Aurel Shtaynning bitta matni (I jild, Mumbai, 1892) bilan nashr etilgan.

¹³ Kaul Shonaleeka, 2017, *The Making of Early Kashmir: Landscape and Identity in the Rajatarangini*, Oxford University Press, Delhi, 222 p. [9780199482924]

¹⁴ Lidova N. R. Drama i ritual v drevney Indii. M.: Nauka, 1992. (monografiya).

¹⁵ Bamzai. A history of Kamshmir. New Delhi.1973.pg.245

¹⁶ A.L Besham “The Wonder that was Indiya”/

Achariya Brixaspati «Musulmonlar va Hindiston yarim oroli musiqasi» T.,2009

Kashmirning islom bilan eng dastlabki aloqalaridan biri VIII asrga to‘g‘ri kelib, bu davrda arab qo‘shinlari Hindistonning g‘arbiy chegaralariga yaqinlashib, Kashmir qo‘shinlari bilan to‘qnash kelgan. Davlat arbobi va harbiy sarkarda bo‘lgan Mahmud G‘aznaviy (967-1030) asosiy e‘tiborni Shimoliy Hindistonni oxirigacha zabt etishga qaratganligi va hind diyorining Panjob va Kashmir viloyatlariga 16-marta harbiy yurishlar uyushtirganligi tarixdan ma‘lum. (1002—28). Mahalliy aholini islom diniga kiritgan. Uning harbiy safarlariga Abu Rayhon Beruniy hamkorlik qilib, ushbu safarlar natijasida uning mashhur “Hindiston” (1030—31) asari vujudga kelgan.¹⁷ Shimoliy Hindistondagi yurishlaridan so‘ng aloqalar kuchayib Kashmir atrofidagi hududlarning katta qismi musulmonlar qo‘liga o‘tdi. Ammo mazkur aloqalarning hech biri islomni zo‘rlilik bilan kiritishga o‘lmadi. Islom Kashmirga tinch yo‘l bilan – asosan Turkiston va Eronlik dindorlar faoliyati va So‘fiy tariqatchilari orqali kirib keldi.¹⁸ Marko Poloning yozishicha Kashmirda birinchi bo‘lib bu dinning qabul qilinishi hukmdor Rinchindan (1320-1323) yarim asr oldin, ya‘ni milodiy 1277-yilga to‘g‘ri kelishini qayd etadi va dinning qabul qilinishiga ijtimoiy va iqtisodiy omillar ham yordam berganligini ta‘kidlaydi.¹⁹ Ijtimoiy jihatdan, asosan teng huquqlilikni yoqlovchi bu e‘tiqod aholining eng quyi tabaqalari orasida ko‘p bo‘lgan bo‘lsa-da, brahmanlarning ba‘zilari ham Islomni qabul qilganlar. Qolgan brahmanlar Pandit deb nomlangan alohida hind guruhini tashkil etishgan, yangi e‘tiqod bilan qabul qilingan yangi hayot va e‘tiqod yo‘li eskilarini butunlay siqib chiqarmadi. Ikki din va ikki jamoaning birgalikda yashashi subkontinentning ba‘zi boshqa qismlariga nisbatan ancha yaxshi muhitda davom etdi.

Sulton Shamasuddin Shohmiriy (1339-1442) hukmronligi davriga kelib Kashmirda milliy musiqaga qiziqish paydo bo‘ladi, u musiqani targ‘ib qilish, o‘sha davrning ko‘plab musiqachilarni rag‘batlantirish, madaniyatni davom ettirish va rivojlantirishga da‘vat etgan hukmdor sifatida Kashmir tarixchilari tomonidan e‘tirof

¹⁷ Beruniy, Hindiston [Tanlangan asarlar], 2-j., T., 1965;

¹⁸ A.Brixaspati. “Musulmonlar va hindiston yarim oroli musiqa madaniyati”/ T.,2009. B 26

¹⁹16. Polo M. Kniga o raznoobrazii mira. Moskva, 2016. C 178

etilgan. Budshoh nomi bilan mashhur Sulton Zaynulabiddin (1420–1470) ham musiqa homiysi bo‘lganligi, sultonning o‘zi ham musiqaga mehr qo‘ygani va mahalliy musiqachilarni rag‘batlantirgani, hatto turli mamlakatlardan vataniga musiqachilarni taklif qilganligi haqida turli manbalarda zikr qilinadi.²⁰ Kashmir xalqi tomonidan so‘fiylar ijro etiladigan diniy va mumtoz musiqa namunalari sevib tinglanar edi. Kashmirning so‘nggi shohi Sulton Yusuf Shoh Chak (1570-1578) she‘riyat va musiqaga katta ahamiyat bergan, uning shaxsiy homiyligi ularning mashhur bo‘lishiga katta ta’sir ko‘rsatgan.

Tadqiqot metodologiyasi. Kashmirda islom dini o‘zi bilan so‘fiylik tariqatini olib kelgan edi. Bu jarayon ilk marotaba Suhravardiya²¹ tariqati timsolida tomonda namoyon bo‘la boshladi. Suhravardiy — Bog‘dodda XII- XIII asrlar oxirida shakllangan so‘fiylar tariqati bo‘lib, uning haqiqiy asoschisi mo‘tadil so‘fiylik qarashlarini targ‘ib qilgan va siyosiy hayotda faol ishtirok etgan sunniy ilohiyot olimi Umar as-Suhravardiy (1234-yilda vafot etgan) edi. Uning asarlari imom G‘azzoliy asarlari bilan bir qatorda “Suhravardiya”ning g‘oyaviy asosi bo‘ldi. Suhravardiya Hindistonda keng tarqalgan bo‘lib, u yerda katta yer egalari va katta siyosiy ta’sirga ega hind va buddistlarni islom dinining qabul qilinishda faol ishtirok etgan. Suhravardiya izdoshlari yoga psixo-texnikasining ba’zi mafkuraviy pozitsiyalari va elementlarini o‘zlashtirgan. 16—17-asrlarda Suhravardiya bir qancha mustaqil bo‘limlarga: Shattariya, Bahoiya, Jaloliyaga bo‘linib ketdi.

Kubroviya²² tariqati ham Kashmirda yoyilgan ikkinchi tariqat edi. U Najmiddin Kubro nomi bilan tanilgan — Ahmad bin Umar al-Xayyuqiy (XII asr) tomondan Xorazmda tashkil topgan. Kashmirda Kubroviylarning bir qancha guruhlar mavjud

²⁰ Achariya Brixaspati. “Musulmonlar va Hindiston yarim oroli musiqasi” Urdu tilidan o‘zbek tiliga muxtasar tarjima. Toshkent 2009. C 48. // Mohanlal Aima- The music of Kashmir/ Sangeet Natak academy II. Jan-March 1989. // Pacholczyk. J.M. Sufyana Musiqi the classical music of Kashmir. Berlin, 1996. Pg 62-66.

²¹ <https://hadis.uz/term/486>

²² **Kubroviylik** — tasavvuf tariqati XIII asr boshida Xorazmda Najmiddin Kubro asos solgan. Uning asarlarida tariqatning mohiyati, o‘ziga xos talab va qoidalari bayon qilib berilgan. Kubroning tasavvufiy ta’limotiga ko‘ra, inson o‘z mohiyati bilan kichik olamdir, u katta olam bo‘lgan koinotdagi barcha narsalarni va sifatlarni o‘zida mujassamlashtiradi. Ammo ilohiy sifatlar yuqori samoviy doiralarda birin-ketin o‘ziga xos maqomlarda joylashganligidan, haqiqat yo‘lini qidiruvchilar bunday kamoga erishish uchun ma’lum riyozatli yo‘llarni o‘tishlari zarur. Bu yo‘lda unga piri komil rahnamolik qilishi kerak.

bo'lgan bo'lib, ular orasida ikkitasi, Sayid Ali Hamadoniy va Bayhaqiy Sayidlar oilasi katta ahamiyatga ega edi. Sayid Ali Hamadoniy (1314-1385), Kashmirda Shah-i-Hamadan ("Hamadon shoxi") nomi bilan mashhur bo'lib, xalifa Ali avlodiga da'vo qilgan va Sayidlar urug'iga mansub bo'lganligi ma'lum. Hamadoniy Kashmirning muhim o'ringa ega, nufuzli va hurmatli avliyolaridan biri sifatida tan olingan bo'lib, bir guruh izdoshlari bilan Kashmirga kelgan. Uning izdoshlari tariqat ta'limoti, va'z va boshqa so'fiylik faoliyatida faol ishtirok etishgan. Kubroviyaning boshqa guruhi bo'lgan Eron sayidlarining Bayhaqiylar oilasi faoliyatining turi biroz farqli yo'nalishda edi. Bu guruh a'zolari yuqori siyosiy qobiliyatga ega bo'lib, Kashmir hukumati boshqaruvida yuqori va muhim lavozimlarni egallash yohud hukmron oilalar bilan turmush qurish orqali amalga oshirilgan.

Qodiriy Kashmirga kiritilgan oxirgi yirik tariqat bo'lgan. U dastlab Bag'dodda Shayx Abdulqodir G'iloniy (1078-1165) tomonidan tashkil etilgan va 16- asrning ikkinchi yarmida Sayid Ne'mat Alloh Shoh Qodiriy tomonidan Kashmirga olib kelingan. Qodiriy Kashmirga ancha kech kirib kelgan bo'lsa ham, katta mustamlakaga asos solgan. Bugungi kunda ular Kashmirdagi asosiy tartibni o'rnatishgan. So'fiyona kalom asosan Qodiriyning mehfil kechalari yoki majlislar doirasida marosim musiqasi vazifasini bajaradi.

Ushbu to'rt Sufi tariqati Kashmirga Erondan yoki O'rta Osiyodan kiritilgan. 15-asr boshlarida mahalliy kashmir so'fiy ordeni rishilari ta'sis etilgan. Ushbu ordenning qadimiy tarixi ma'lum emas. Uning birinchi ahamiyatli siymosi Sulton Zayn al-Obidinning zamondoshi Shayx Nur ud-din edi.

So'fiylikning boshqa tariqatchilaridan farqli o'laroq, Nurud-din hech qanday asar qoldirmagan. U yoygan tariqatining falsafiy g'oyalari o'ziga xos Kashmir amaliy ilmiga aylangan ko'plab she'r va hikmatlarda saqlanib qolgan. Hikmatlari uning vafotidan ikki yuz yil o'tib yig'ilgan. Nur ud-din falsafasi zamondoshlaridan biri hamda u bilan aloqa o'rnatgan sayivistik falsafashunos shoira Lallani kuchli ta'sirlantirgan, hatto ilhomlangan ham. U Kashmirning eng ahamiyatli hindu ayol zohidlaridan bo'lib, uning she'r va hikmatlari Kashmir folklorining bir qismiga

aylangan. Bu ikki kashmiriy zohidlarning hikmatlari o'rtasida katta o'xshashlik borligidan hikmatlarning ba'zilarining aniq muallifini aniqlab bo'lmaydi. Ularning falsafalari orasidagi o'xshashliklarga qaramay, Nur ad-Din Allohning birligini, qiyomat kuniga e'tiqodni, amallarning savob va gunohini ta'kidlab, islom e'tiqodi chegaralari bilan cheklanadi. Shu bilan bir vaqtda, u buddayilarning dunyoviy ishlardan voz kechishi va hindu, xususan, seyvistik asketizm muhitini aks ettiradi.

Kashmirlik Rishilar islomning yoyilishidan manfaatdor emas edilar. Ularning bu din haqidagi bilimlari ancha chegaralangan va yuzaki edi. Hindu asketizmiga o'xshash amaliyotlarni amalga oshirishga tayanuvchi Rishilarning e'tibori asosan nafsni jilovlashga qaratilgan edi. Ularning a'zolari hindu va musulmon jamoalaridan yig'ilgan. Kashmir Rishilari jamiyatda yuksak hurmatga ega bo'lgan va ular islomning boshqa tariqatlaridan farqli bo'lgan hamda so'fiylar va so'fiy tasavvufi Kashmir hayotiga chuqur ta'sir ko'rsatgan bo'lib, kundalik hayot va madaniyatning barcha jabhalarini o'zida qamrab olgan. So'fiylar boshqaruvi, ta'lim va adabiyot tili sifatida sanskrit tilini fors tiliga almashtirish hamda Kashmirga Eron va Eron hukmron bo'lgan Markaziy Osiyo madaniyatini olib kirishga mas'ul edilar. Ular brahmanlarni Kashmir jamiyatidagi eng muhim mavqeyidan chetlashtirishda va ularning o'rniga musulmonlarni qo'yishda muhim rol o'ynadilar. So'fiylar Kashmir madaniyatini Eronning madaniy sohasi bilan almashtirishdi. So'fiylar nafaqat hukumat ishlarida sud maslahatchisi sifatida faol ishtirok etib, unga bevosita ta'sir ko'rsatibgina qolmay, balki keng aholi uchun axloqiy va ma'naviy namuna sifatida ham xizmat qilganlar.

So'fizm Kashmir san'ati, xususan, she'riyat va musiqaga katta ta'sir ko'rsatdi. Musulmonlar tomonidan kashmir yoki fors tilida yozilgan deyarli barcha kashmir she'riyati namunalariga so'fiylik falsafasi va obrazlilik unsurlari singdirilgan. Mazkur she'riyat musiqa va raqs bilan ham bog'liq edi. Kashmir shoirlari ko'p holatlarda fors adabiyoti namunalariga amal qilishgan, kashmir shoirlari tomonidan fors tilida yozilgan ko'plab asarlar ham fors adabiyotiga qo'shgan muhim hissa sifatida qabul qilinganligini buning isbotidir.

Islom va hinduizm o'rtasidagi ko'plab fundamental falsafiy va ijtimoiy tafovutlarga qaramay, Islom Kashmir aholisining katta qismi tomonidan ochiqlik bilan qabul qilindi. U pravoslavning arab markazlaridan emas, balki Eron va O'rta Osiyodan olib kelingan va sayivizm va buddizm bilan ko'plab elementlarni uyg'unlashtirgan tasavvuf bilan singdirilgan. Islom joriy etilgan vaqtda bu yerda uning rivojlanishi va kengayishi uchun ulkan zamin yaratildi.

Kashmirning Islom davridagi siyosiy tarixi bir katakchada birlashtirilgan edi. Faqat sultonlari hukmronligi davrida (1339-1586) Kashmir mustaqil davlat bo'lgan. Nisbatan barqaror va porloq davrlarni ko'rgan Kashmir ko'p vaqt iqtisodiy va ijtimoiy tartibsiz vaziyatni boshdan kechirdi. Sulton Zayn ul-Obidin (1420-1470) davrida esa Kashmir misli ko'rilmagan barqarorlik va farovonlik darajasiga erishdi. Yoshligida yetti yil Samarqanddagi temuriylar saroyida istiqomat qilgan, bilimdon hukmdor Zayn ul-Obidin san'at va ilmning ashaddiy homiysi edi. U Kashmirga malakali hunarmand va o'qituvchilarni taklif etib, jamoat ishlarini qo'llab-quvvatlagan. Uning hukmronligi davrida Kashmir o'zining "oltin davri"ga erishdi.

Dehli saltanati hukmronligidan so'ng Kashmir Hindiston mo'g'ullari (1586—1753), afg'onlar (1753—1819), sikhlar (1819—1846) va Britaniya rezidensiyasi bo'lgan Jammu (1846—1947) tomonidan boshqarilgan. 1947-yilda Hindistonning bo'linishi natijasida Kashmir Hindiston va Pokiston o'rtasida ikkiga ajraldi. Hindiston qismi Jammu va Ladax bilan birgalikda Hindistonning Jammu va Kashmir viloyatini tashkil qiladi.

Hindistonga islom an'analarining kirib kelishi murakkab va ko'p tomonlama jarayon. Bir tarafdin qonli urushlar kulfat yog'dirgan bo'lsa, ikkinchi tarafdin ilm- fan va madaniy aloqalar uchun keng imkoniyatlarni yuzaga keltirdi. O'rta Osiyo madaniyatini Hindistonga singdirgan shaxslardan biri Mahmud G'aznaviydir. Javoxirlal Neruning o'z xotiralarida yozishicha, "... Mahmud harbiy yurishlar bilan bir qatorda o'z mamlakatining madaniy hayoti yuksalishiga g'am katta e'tibor bergan; u

o‘z atrofiga to‘plagan buyuk arboblarning qatorida mashhur “Shohnoma”ning muallifi Firdavsiy, va qomusiy olim al-Beruniylar g‘am bor edi”.²³

Mashhur ajdodlarimizdan biri Abu Rayhon Beruniy o‘z davrining yirik qomusiy olimlardan biri bo‘lgan. U bir muddat Kashmirda yashab, sanskrit tili, hind falsafasi, ilmlari va san‘atini o‘rgangan natijada u kashmiriylarning hayit bayramlari, urf-odatlarini va falsafasi haqida ma‘lumot beruvchi ulkan asar yaratgan.²⁴

XIII-XIV asrlarda Hindistonda Osiyo turklaridan chiqqan Dehli sultonligi hukmronlik qilgan. Bu davrda Hindistonda Fors tilini tarqalishi, muomalaga kirishi natijasida Markaziy Osiyo adabiy an‘analari Hindistonga faol ta‘sir ko‘rsatgan. Ushbu vaqtda eng ko‘zga ko‘ringan shoir, musiqachi va bastakori Amir Xusrav Dehlaviydir. Turk urug‘idan bo‘lgan Xusrav Dehlaviy arab, fors, hind, sanskrit tillarini mukammal egallagan va forsiy tilda “Xamsa” va benazir she‘rlar yaratgan. Amir Xusrav nomi hind musiqasining muayyan uslublari bilan bog‘liq bo‘lib adabiyotlarda u qavalli, g‘azal kabi janrlar va tabla cholg‘usining asoschisi deb ham keltiriladi. Amir Xusrav yaratgan janrlarga mansub asarlar bugungi kunda ham ijro etilib kelinadi.²⁵

Kashmir madaniyati va Markaziy Osiyo aloqalari yuksalgan yana bir davr XVI asrda vatandoshimiz Zahiriddin Muhammad Bobur asos solgan Boburiylar sulolasi (Hindistonda Buyuk Mo‘g‘ullar sulolasi deb yuritiladi) bilan bog‘liqdir. Bu davrda Markaziy Osiyo va Kashmir munosabatlari yangi bosqichga ko‘tarilib, O‘rta Osiyolik olim, shoir va san‘atkorlar Bobur davlatining markaziga qarab intilganlar. Iste‘dodli shoir va san‘atkor bo‘lgan Boburning o‘zi hamda uning ajdodlari nafis san‘atlar, jumladan musiqaning xomiylaridan bo‘lgan.²⁶ Shu davrda ko‘plab xonanda, sozandalar Hindistonga yo‘l olganlar. Boburiylar saroyida xizmat qilgan Abul Rahim Xonhona, “Oynai Akbar” risolasining muallifi Abul Fazl Allomiy va taniqli shoir Mirzo Abdulqodir Bedildek atoqli arboblarning ijodi bunga yaqqol misol bo‘la oladi.

⁸ Z. Nasullayev “Amir Xusrav Dehlaviy asarlarida musiqa haqida ma‘lumotlar”. Toshkent 2010

²⁴ Bu yerda Beruniyning “Hindiston” asari ko‘zda tutilmoqda. Bu asar A.B Xalidanov tomonidan 1995 –yil fors tilidan rus tiliga tarjima qilingan

²⁵ O‘sha manba 9-bet.

²⁶ Achariya Brixaspati. “Musulmonlar va Hindiston yarim oroli musiqasi”. Toshkent 2009., 23 bet

O'rtasiy va Kashmir musiqasi aloqalarini o'rganish borasida Abdurauf Fitratning "O'zbek klassik musiqasi va uning tarixi" kitobidagi ushbu mavzuga oid bo'lgan muxtasar, ammo juda sermazmun mulohazalarning ahamiyatini ham alohida ta'kidlab o'tish joizdir. Hindiston va Markaziy Osiyo tarixi va madaniyatidan yaqindan xabardor bo'lgan, hattoki bu sohada ilmiy va badiiy asarlar yaratgan Fitrat, hind va o'zbek xalqlarining musiqiy bog'lanishlari, o'zbek klassik musiqasi hamda uning tarixi munosabatlari bilan, ushbu mavzuga bir necha bor murojaat qilgan. U Markaziy Osiyodan Hindistonga ko'zga ko'ringan san'atkorlar va guruhlar, cholg'u sozlari, qolaversa ayrim kuy va usullar ko'chib o'tganligi haqida yozadi. Bu ko'chishlarning asl sabablari nimada? Fitrat keltirgan ma'lumotlarining eng qimmatli tomoni ham shundaki, ana shu ko'chishlarning ijtimoiy yoki diniy e'tiqod bilan bog'liq bo'lgan sabablarini ochib berishga harakat qiladi.

Markaziy Osiyo va Hind musiqasi aloqalari yo'nalishida musiqashunos olim Aleksandr Jumayev ham izlanishlar olib borgan. U Noiniyning "Zamzamai vahdat" risolasi ustida izlanishlar olib borgan.²⁷

Ma'lumki, Temuriylar saltanati yemirilgandan so'ng Movarounnahr o'zbek urug'laridan bo'lmish Shayboniylar, Ashtarxoniylar va so'ngra Mang'itliklar qo'l ostiga o'tgan. Shayboniy va Ashtarxoniylar o'z davrida musiqaga xomiylik ko'rsatganlari sababli Hirot musiqasining yuksalishiga zamin bo'lgan san'atkor va fozillar, Hirotidan Buxoroga qarab yo'l olgan. Hukumat Mang'itliklar qo'lga o'tgandan so'ng esa, ularning diniy xurofotga berilganliklari sababli O'rtasiy madaniyatining ko'rki bo'lgan ko'plab shoir, san'atkor va olimlar o'z yurtlarini tark etganlar. Jumladan, Bobur Hindistonda asos solgan madaniyat va ma'rifatparvar saltanatdan boshpana axtarganliklariga sabab bo'lganligini Fitrat quyidagicha bayon etadi: "Abul Fayzning o'zi ham (1159 h/y) Raximboy tomonidan o'ldirildi, xonlik o'zbekning Ashtarxoniy sulolasidan Mang'it sulolasiga o'tdi. Mang'it xonlari esa judayam johil, aldovchi kishilar edilar. Bu aldovchi yirtquvchilarning irodasida ezilgan

²⁷ Джумаев А. Уникальный источник по истории среднеазиатско-индийских связей («Замзамай Вахдат» Нанини) ХВИИ в . Из истории культурных связей народов Средней Азии и Индии. Ташкент, 1986 г.

el- ulusning go‘zal san’atlar bilan mashg‘ul bo‘lurg‘a vaqt toplmag‘ani ham belgilidir. Shu yo‘lsizliqlarning boshlanishi bilan birga (Imomquli zamonlaridan boshlab) O‘zbekistondan Hindistonga safar masalasi chiqdi. Mashhur Bobur Mirzoning Hindistonga kirgoni mo‘g‘ul xoqonlig‘i go‘zal san’atlarining himoyasig‘a bor kuchi bilan tirishar erdi. Movarounnahr rassomlari, shoirlari, olimlari shunga qarab bora berdilar”²⁸

Aleksandr Djumayevning yozishi bo‘yicha azaldan Hindiston Movarounnahr shoirlari va musiqachilarining diqqat markazida bo‘lgan. Islom yozuvchilari qadimdan uning musiqasini bilishgan va IX—XI asrlarga kelib uning nomi ensiklopediyachi yozuvchilar al-Johiz, Forobiy, Ixfan us Safa (Poklik birodarlari), Beruniy va boshqalarning musiqa to‘g‘risidagi risolalarida keltirilgan.

XII asr oxiri — XIII asrning birinchi yarmida ikki mintaqaning musiqiy san’atini o‘zaro o‘rganishda yangi yo‘nalish paydo bo‘ldi: hind musiqasining ayrim elementlari Movarounnahrning o‘n ikki maqom (parda) tizimiga kirib bordi. Bu XII asrning ikkinchi yarmi yoki XIII asrning birinchi yarmiga tegishli Muhammad Nishopuriyning fors tilida yozilgan risolasi orqali tasdiqlanadi. Muallif 12 maqom-parda, 6 sho‘ba va 18 bong(ovoza)dan iborat tizimni tasvirlaydi hamda ushbu laddlardan birini «hind ladi» (parde-yi Hindwun) deb atagan.²⁹ Busalik nomi bilan mashhur bo‘lgan bu parda kunning oxirida, quyosh botganda ijro etiladi.

Hindiston va Markaziy Osiyo musiqiy madaniyatlari, Markaziy Osiyo maqomoti va hind ragalarining o‘zaro ta’siri haqida so‘z borganda XI asrdan XIV asrgacha (Dehli sultonligi davrida), ayniqsa, XVI-XVII asrlarda Boburiylar (Buyuk Mog‘ullar davri) bu holat yanada kuchayganligini ko‘rish mumkin. Bu vaqtda Shimoliy Hindistondagi musiqa ilmi hind raga va fors maqomi o‘rtasidagi aloqalarni o‘rganishga qiziqish bilan qaray boshladi. XVI va XVII asrlarda Transoksiana shaharlaridan, ayniqsa Buxorodan Hindistonga ko‘plab musiqachilar, shoirlar va sufiylik izdoshlari ko‘chib kelgan. XVI-XIX asrlardagi ko‘plab tarixiy manbalar jumladan, forsiy adabiy antologiyalar

²⁸ А.Фитрат “О‘збек классик музыкаси ва унинг тарихи”, “Фан”, 1993

²⁹ A.Djumayev. Inde-Asian centrale. Routes du commerce et des idees. Cahiers d’Asie centrale №1-26 1996. P.173

(tazkiralar) bu haqida xabar beradi. Masalan, Darvish Ali Changiy (XVI asrning ikkinchi yarmi — XVII asr boshi) bir necha yil Buxoroda yashab, o‘zining «Risolayi Musiqiy»da Hindistonga ko‘chib ketgan ushbu musiqachilar haqida yozadi.

Movarounnahr musiqiy an‘analari bilan chambarchas bog‘liq uchta musiqachi — Qosim ibn D̄yst al-Buxoriy va Noiniydir. XVI asrning ikkinchi yarmi va XVII asrning birinchi yarmida yashab ijod qilgan. Bu uch musiqachini o‘rganish bir tomondan ularning musiqiy merosi haqida ma‘lumot bersa, boshqa tomondan ular o‘rtasidagi o‘zaro aloqalarni ham ko‘rsatadi.

Xulosa. Shimoliy Hindistonda XVI-XVII asrlardagi musiqa ilmning umumiy ko‘rinishlarini yaxshiroq tushunish uchun, Movarounnahr va ayniqsa, Buxoroda XVI asrning birinchi uchdan bir qismidagi musiqa ilmni ko‘rib chiqish zarur. Bu mintaqadagi ilmiy faoliyat yuborgan asosiy shaxslardan biri Buxorodan bo‘lgan shoir, musiqachi, nazariyachi va olim Mavlono Najmiddin Kavkabiyl hisoblanadi. U XVI asrda Buxoro maqomoti maktabiga asos solgan bo‘lib, uning nazariyalari Hirot va Buxoro musiqiy an‘analarini birlashtirgan. Kavkabiylning musiqa ilmiga oid asarlari orasida uning turli qo‘lyozmalari Toshkent, Sankt-Peterburg, Buxoro, Dushanbe va Eronda saqlanmoqda. Uning «maqom she‘rlari» deb nomlangan ba‘zi she‘rlari ham mavjud bo‘lib, ularda o‘n ikki maqom tizimi xususiyatlari turli adabiy shakllarda tasvirlangan. Bu she‘rlar Markaziy Osiyo, ayniqsa Buxoro va Xurosonda, shuningdek, Eron va Hindistonda keng tanilgan. Kavkabiylning «maqom she‘rlari»dan tashqari, uning boshqa asarlari ham bor bo‘lib, ulardagi ma‘lumotlar va nazariyalar Hindistondagi musiqa nazariyasiga katta ta‘sir ko‘rsatgan.

Kavkabiylning musiqaga oid ilmiy ishlarida o‘n ikki maqom, yigirma to‘rt shuba, olti ovoz va ularning o‘zaro bog‘lanishlari haqida tushunchalar bor. Uning ijodidagi muhim jihatlardan biri bu – musiqiy unsur (elementlarni) yangi nazariy tizimga solish orqali o‘rta asrlardagi ilmiy-nazariy tahlillarga asoslangan va amalda qo‘llaniladigan uslubni yaratish bo‘lgan.

Kavkabiyl tomonidan ilgari surilgan g‘oyalar Hindistondagi forsiy tilida yozilgan musiqiy risolalarda ham o‘rin olgan. Uning asarlariga ko‘plab iqtiboslar yoki taqlidlar

keltirilganligiga guvoh bo‘lamiz. Allomaning asarlari Hindistonda mashhur bo‘lib, sufiylik nazariyalari bilan bog‘liq bo‘lgan musiqa haqidagi fikrlari keng tarqalgan. Kavkabiyning o‘limidan keyin uning asarlari Hindistonga yetib borgan va XVI asrdan boshlab unga bo‘lgan qiziqish orta boshlagan. Kavkabiylar asarlari sufiylik tasavvufidagi inson qalbining ma’naviy quvvatini bayon etuvchi ramziy obrazlar bilan boyitilgan. Hindistonda uning asarlariga bo‘lgan qiziqishni XVI asrdagi musiqiy olimlar orasida ham ko‘rish mumkin.

Markaziy Osiyo va Hindiston aloqalari turli davrlarda yuksalib, chuqur tarixiy iz qoldirgan sahifalarga juda boydir. Bu jarayonda musiqiy aloqalar ham muhim ahamiyat kasb etishi begumon.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. A.Brixaspati. “Musulmonlar va hindiston yarim oroli musiqa madaniyati”/ T.,2009. B 26
2. A.Djumayev. Inde-Asian centrale. Routes du commerce et des idees. Cahiers d’Asie centrale №1-26 1996. P.173
3. A.Fitrat “O‘zbek klassik musiqasi va uning tarixi” T.: ФАН,1993
4. Achariya Brixaspati «Musulmonlar va Hindiston yarim oroli musiqasi» T.,2009
5. Bamzai. A history of Kamshmir. New Delhi.1973.pg.245
6. Beruniy, Hindiston [Tanlangan asarlar], 2-j., T., 1965;
7. Kaul Shonaleeka, 2017, The Making of Early Kashmir: Landscape and Identity in the Rajatarangini, Oxford University Press, Delhi, 222 p. [9780199482924]
8. Mohanlal Aima- The music of Kashmir/ Sangeet Natak academy II. Jan-March 1989. //
9. Pacholczyk. J.M. Sufyana Musiqi the classical music of Kashmir.Berlin,1996. Pg 62-66.

10. Z. Nasullayev “Amir Xusrva Dehlaviy asarlarida musiqa haqida ma'lumotlar”. Toshkent 2010
11. Джумаев А. Уникальный источник по истории среднеазиатско-индийских связей («Замзамаи Вахдат» Наини) ХВИИ в . Из истории культурных связей народов Средней Азии и Индии. Ташкент, 1986 г.
12. Лидова Н. Р. Драма и ритуал в древней Индии. М.: Наука, 1992. (монография).
13. Поло М. Книга о разнообразии мира. Москва, 2016. С 178
14. X.Xaydarov.KABUS-NAME” AS AN EXAMPLE OF A CLASSICAL EDUCATION SYSTEMXS European Journal of Arts, 3-5